

UO‘K 634.739.1

**TOSHKENT VILOYATI IQLIMI SHAROITIDA HAR XIL TARKIBLI
SUBSTRATLARDA GOLUBIKA O‘SIMLIGI YASHIL QALAMCHALARINING ILDIZ
OLUVCHANLIGI**

Umarova Dilnoza Mirvosiq qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti talabasi

Qurbonmurodov Akbar Choriyevich- q.x.f.f.d., (PhD)

Toshkent davlat agrar universiteti,

E-mail: qurbonmurodovakbar2702@gmail.com

Annotatsiya. Golubika navlarini yashil qalamchasidan ko‘paytirishda sun‘iy substrat sifatida yirik daryo qumi + torfdan foydalanish, qalamchalarni avgust oyining ikkinchi va uchinchi o‘n kunligida ekish tavsiya etiladi. Ushbu muddatda ekilgan qalamchalarda eng yuqori regeneratsiya ko‘rsatkichlari qayd etiladi: ildiz hosil bo‘lishi – 18-19 kun, novda chiqara boshlashi – 22-23 kun, ildiz oluvchanlik 85-87%, standart ko‘chat chiqishi 61-64 dona.

Kalit so‘zlar. Golubika, nav, yashil qalamcha, substrat, torf, qum, regeneratsiya, hosil, standart ko‘chat.

Аннотация. При размножении голубики сорта зеленым черенком в качестве искусственного субстрата рекомендуется использовать крупный речной песок + торф, черенки высаживать во второй и третьей декаде августа. В черенках, посаженных в этот период, отмечаются самые высокие показатели регенерации: корнеобразование – 18-19 дней, начало плодоношения – 22-23 дня, укореняемость-85-87%, стандартный выход рассады-61-64 штуки.

Ключевые слова. Голубика, сорт, зеленый черенок, субстрат, торф, песок, регенерация, урожай, стандартный саженец.

Abstract. When propagating Golubika varieties from Green cuttings, it is recommended to use large river sand + peat as an artificial substrate, planting cuttings in the second and third decade of August. During this period, the highest regeneration indicators are recorded on the planted cuttings: root formation – 18-19 days, stem release – 22-23 days, root permeability-85-87%, standard seedling output-61-64 pieces.

Keywords. Golubika, Variety, Green cuttings, substrate, peat, sand, regeneration, harvest, standard seedling.

Kirish. Dunyo bo‘yicha juda tez ommalashayotgan qimmatli rezavor mevalardan biri golubika hisoblanadi. Buning boisi – uning beqiyos ta‘mi, vitamanga boyligi va shifobaxshligi. Ushbu rezavor meva o‘simligining bugungi kundagi yalpi yetishtirilish xajmi qariyb 1 mln. tonnadan ortmoqda. Dunyo ekspertlarining fikricha, keyingi 2 yil ichida uning maydoni yanada ortib, eksport salohiyati 2025 yilga borib qariyb 3 mlrd dollarga yetishi bashorat qilinmoqda. Bunda yetakchi davlatlar AQSH, Kanada va Chili bo‘lib, dunyo yalpi golubika yetishtirish xajmining 70% qismi ushbu davlatlar ulushiga to‘g‘ri kelmoqda So‘nggi yillarda Xitoy,

Fransiya, MDH, JAR va boshqa davlatlarda ham golubika yetishtirish xajmi ortmoqda. Ushbu davlatlarda golubikaning yuqori hosildor, sovuqqa chidamli navlarini yaratish, o‘simlikni ko‘paytirishning samarali usullarini ishlab chiqish va sanoat asosida yetishtirish texnologiyasining muhim elementlarini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda [1, 2, 3].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yildagi PQ-4549-son, «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarorida mamlakat qishloq

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

xo‘jaligi ekinlari tarkibini diversifikatsiya qilish, fermer va dehqon xo‘jaliklari, tomorqa egalarining daromadini oshirish, raqobatbardosh va sifatli mahsulot yetishtirish hamda eksport hajmini ko‘paytirish, aholi salomatligini muhofazalash maqsadida sabzavotlar turini ko‘paytirish va yetishtirish texnologiyalarini joriy etish vazifalari belgilangan. Shu bilan birga aholining oziqlanishida sabzavot mahsulotlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va shu sababli respublikada ushbu sohani rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Jumladan, mahallada rezavor mevalar yetishtirish bo‘yicha o‘quv maydoni tashkil etilgan. Bu yerda maymunjon, xo‘jag‘at, golubika ko‘chatlari o‘stirilib, tomorqalarda ekiladi. Hosilga kiringach, eksportchilar tomonidan sotib olinadi.

Ushbu tajribada avvalgi tajribalarimizda o‘zining ildiz oluvchanligi bilan ajralib turgan IMK ning 40 mg/litr suvli konsentratsiyasidan foydalanildi. Tajriba avvalgi tajribadagi kabi Dyuk navi yashil qalamchalarida o‘tkazildi. Faqat bunda tadqiqot dasturiga muvofiq golubikaning oldindan tayyorlangan yashil qalamchalariga indolilmoy kislotasining 40 mg/l suv konsentratsiyali eritmasi bilan ishlov berilgandan so‘ng ular turli tarkibli sun‘iy substratlarga ekildi [3, 4].

Har xil tarkibli sun‘iy substratlarga ekilgan golubikani yashil qalamchalarining regeneratsiyasini kuzatish shuni ko‘rsatdiki, qo‘llanilgan sun‘iy substrat tarkibi golubika o‘simligi yashil qalamchalarida regeneratsiya, ya‘ni ildiz hosil bo‘lishi (rizogenez) hamda novda hosil qiluvchanligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Bunda dastlabki ildiz bo‘rtmalarining nazorat – yirik daryo qumi + biogumus tarkibli sun‘iy substartga nisbatan eng erta hosil bo‘lishi bilan yirik daryo qumi + torf tarkibli sun‘iy substart ishlatilgan tajriba varianti ajralib turdi. Ushbu

tajriba variantida dastlabki ildiz bo‘rtmalarining hosil bo‘lishi ekilgandan keyingi 16 kuni qayd etildi. Bu esa nazoratga nisbatan 5 kunga tezroq demakdir. Golubikaning yashil qalamchalarini ekish uchun sun‘iy substrat sifatida yirik daryo qumi + qarag‘ay daraxti taxtasi qirindisi ishlatilgan variantda esa dastlabki ildiz bo‘rtmalarining hosil bo‘lishi ekilgan kundan boshlab 18 kun o‘tgach kuzatildi va nazoratga nisbatan farqlanish 3 kunni tashkil etdi.

Golubika yashil qalamchalarning yalpi ildiz hosil qila boshlashi ham ildiz bo‘rtmalari kabi qo‘llanilgan sun‘iy substrat tarkibiga bog‘liq ravishda variantlar bo‘yicha o‘zaro farqlandi. Bunda eng tez yalpi ildiz chiqara boshlash yirik daryo qumi + torf tarkibli sun‘iy substart ishlatilgan tajriba variantida kuzatildai va u 19 kunni tashkil etdi. Ushbu tajriba variantida nazoratga nisbatan farqlanish 7 kunga tezroq bo‘ldi. Sun‘iy substrat sifatida yirik daryo qumi + qarag‘ay daraxti taxtasi qirindisi ishlatilgan variantda esa yalpi ildizlar hosil bo‘lishi ekilgan kundan boshlab 23 kun o‘tgach kuzatildi va nazoratga nisbatan farqlanish 3 kunni tashkil etdi [6, 7].

Golubika yashil qalamchalarini ekish uchun qo‘llanilgan sun‘iy substratlar tarkibi yashil qalamchalarda novdalar hosil bo‘lish tezligiga ham ta‘sir ko‘rsatdi. Bunda yashil qalamchalarda ilk novda uchlarining ko‘rina boshlashi yirik daryo qumi + torf tarkibli sun‘iy substart ishlatilgan tajriba variantida kuzatildai va u 28 kunni tashkil etdi. Ushbu tajriba variantida nazoratga nisbatan novdalar 4 kunga tezroq hosil bo‘ldi. Sun‘iy substrat sifatida yirik daryo qumi + qarag‘ay daraxti taxtasi qirindisi ishlatilgan variantda esa novdalar ekilgan kundan boshlab 29 kun o‘tgach ko‘rina boshladi va nazoratga nisbatan farqlanish 3 kunni tashkil etdi.

Jadval-1.

Golubika o‘simligining yashil qalamchalari regeneratsiyasi jarayonlariga sun‘iy substrat tarkibining ta‘siri, 2020-2023 yillar

Tajriba varianti	Regeneratsiya jarayonlarining kechishi, kun			Jami ildiz hosil qilgan qalamchalar%
	dastlabki ildiz bo‘rtmalari	yalpi ildiz hosil qila boshlash	qalamchalarni novda chiqara boshlashi	

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Yirik daryo qumi + biogumus – nazorat	21	26	32	72
Yirik daryo qumi + torf	16	19	28	86
Yirik daryo qumi + qarag‘ay taxtasi qirindisi	18	23	29	83

Yuqoridagi jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, qo‘llanilgan sun’iy substrat tarkibi golubika yashil qalamchalarining ildiz hosil qilish ko‘rsatkichiga ham yuqori darajada ta’sir ko‘rsatganligi aniqlandi. Tajriba ma’lumotlari shuni ko‘rsatdiki, eng ko‘p ildiz hosil qilgan o‘simliklar – 86% sun’iy substrat sifatida yirik daryo qumi + torf qo‘llanilgan tajriba variantida olindi. Ushbu fiziologik ko‘rsatkich nazorat variantiga nisbatan 14% ga yuqori bo‘ldi. Yashil qalamchalarni ekish uchun sun’iy substrat sifatida yirik daryo qumi + qarag‘ay daraxti taxtasi qirindisidan foydalanilganda ildiz hosil qilgan qalamchalar miqdori garchi nazoratdan ancha ustun bo‘lsada (11% ga yuqori), avvalgi tajriba varinatidan birmuncha pastroq, ya’ni 83 % ni tashkil etdi

Sun’iy substrat tarkibi golubika yashil qalamchalarida biometrik rivojlanish ko‘rsatkichlariga ham yuqori darajada ta’sir ko‘rsatdi. Tajriba ma’lumotlari shuni ko‘rsatdiki, sun’iy substrat sifatida yirik daryo qumi +

torfdan floydalanilgan variantda eng ko‘p 1-tartib ildizlar hosil bo‘ldi. Ushbu tajriba variantida 1-tartib ildizlar soni o‘rtacha 13,7 donani tashkil etdi. Sun’iy substrat sifatida yirik daryo qumi + qarag‘ay daraxti taxtasi qirindisidan foydalanilgan tajriba variantida esa 1-tartib ildizlar soni mos holda o‘rtacha 9,1 donani tashkil etdi. Ikkala tajriba varianti ham nazoratdan ustun bo‘lib, variantlarga mos ravishda o‘rtacha 5-9 dona ko‘proq 1-tartib ildizlar hosil qilganligi kuzatildi.

Xulosa. Golubika navlarini yashil qalamchasidan ko‘paytirishda sun’iy substrat sifatida yirik daryo qumi + torfdan foydalanish, qalamchalarni avgust oyining ikkinchi va uchinchi o‘n kunligida ekish tavsiya etiladi. Ushbu muddatda ekilgan qalamchalarda eng yuqori regeneratsiya ko‘rsatkichlari qayd etiladi: ildiz hosil bo‘lishi – 18-19 kun, novda chiqara boshlashi – 22-23 kun, ildiz oluvchanlik 85-87%, standart ko‘chat chiqishi 61-64 dona.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К., Эрст А.А., Горбунов А.Б. Ускоренное размножение голубики топяной *in vitro* // Вестн. Алтайский государственный аграрный университета. – 2008. – №6 (44). – С. 21-25.
2. Снакина Т.И. Интродукция голубики топяной (*Vaccinium uliginosum* L.) в Западной Сибири: автореф. дис. канд. биол. наук. – Новосибирск, 2007. – 16 с.
3. Снакина Т И Влияние ИМК и ИУК на укоренение зеленых черенков голубики // Ресурсы дикорастущих плодово-ягодных растений, их рациональное использование и организация плантационного выращивания хозяйственно-ценных видов в свете решения продовольственной программы СССР / Тез докл Гомель 1983.С 129-131
4. Яковлев А.П., Ходасевич Л.В. Опытное выращивание *Vaccinium uliginosum* L. на выработанных торфяниках севера Белоруссии // Раст. ресурсы. – 1998. – Т. 34, вып. 2. – С. 23-29.
5. Normuratov Ikhom, Namozov Ikhtiyor and Dilnoza Ergasheva. E3SWeb of Conferences 284, 03022 (2021).
6. Khasanov Ozod Saidvalievich, Enileev Nazhdad Shavkatovich, Namozov Ikhtiyor Chorievich. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 5, May 2021. 1214-1220 p.
7. Vater G., Arena M. In vitro propagation of *Rubus geoides* // N. Z. J. Crop Hort. Sci. – 2005. – V. 33. – P. 277-281.